

УДК 1 (090)

Объективность в методологии социологических наук

Дагаев Рашид Рамазанович, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В статье эксплицирован взгляд критических рационалистов во главе с К. Поппером в отношении объективности социальных наук. Выявлен критерий объективности и обозначено место социологии в системе социальных наук. Подчеркнута важность принципа опровержимости для сферы гуманитарного знания.

Ключевые слова: фальсификация, опровержение, социальная наука, общество, критерий, объективность.

Objectivity in the methodology of sociological sciences

Dagaev Rashid Ramazanovich, Senior Lecturer
"Chechen State University"

Annotation. The article explicates the view of critical rationalists, headed by K. Popper, regarding the objectivity of the social sciences. The criterion of objectivity is revealed and the place of sociology in the system of social sciences is indicated. The importance of the principle of refutability for the sphere of humanitarian knowledge was emphasized.

Keywords: falsification, refutation, social science, society, criterion, objectivity.

Согласно методологическому натурализму, естественнонаучное познание, основывающееся на наблюдениях и экспериментах, объективно. В отличие от естественных, социальные науки являются ценностно-ориентированными и поэтому необъективными. Поппер не согласен с таким разделением и поэтому он обращается к самому понятию объективности. Философ определяет объективность как основывающуюся исключительно на той критической традиции, которая позволяет критиковать господствующую догму. Так понятая объективность науки оказывается не индивидуальным устремлением ученых, а выражается в социальном устремлении, содержащемся во взаимной критике, соперничестве между учеными и их сотрудничестве. Иными словами, К. Поппер отождествляет научный метод и объективность в науке с критическим методом.

Двадцать первый тезис попперовского доклада о социальных науках состоит в утверждении, что такого явления, как чисто наблюдательная наука, не существует [1, стр. 67]. Существуют только такие науки, в которых ученые теоретизируют, делая это более или менее критически. Данное утверждение, считает Поппер, верно и в отношении социальных наук. Переходя к рассмотрению природы социологического знания и специфики его предмета, Поппер задается целью показать, что процесс понимания в социологии может иметь объективный характер, при условии наличия у нее соответствующего объективного метода. При этом австрийский философ подчеркивает, что подобный метод должен быть социологическим, поскольку социология выступает как базовая среди всех социальных наук. Демонстрируя базовый статус социологии, Поппер сравнивает ее с психологией – одним из главных претендентов на почетное место основной науки среди социальных.

В чем же состоит метод социологии? И в чем объективность этого метода? В двадцать пятом тезисе

Поппер обозначает такой «чисто объективный метод» как объективно-понимающий метод, или как ситуационную логику (objective understanding, or situational logic). Владеющая обозначенным методом социальная наука независима от всяких субъективных и психологических идей. При помощи объективно-понимающего метода социальная наука анализирует ситуацию человека, действующего в мире, при этом в своем объяснении она не вынуждена прибегать к психологии. Идея ситуационной логики, выдвинутая Поппером против любых попыток субъективистского объяснения в социальных науках, иллюстрируется австрийским философом в интервью под названием «Историческое объяснение». Здесь он прибегает к фигуре Цезаря. Изучая данного исторического персонажа, историки пытаются поставить себя на место изучаемого ими человека, например, пытаются «влезть в шкуру Цезаря», что, как предполагается, дает возможность «точно узнать, что делал Цезарь и почему он так поступал» [2, стр. 310]. Однако сложность данного подхода состоит в том, что каждый исследователь жизни и поступков Цезаря по своему «влезает» в шкуру римского диктатора. Результатом этого может явиться то, что мы получим множество субъективных интерпретаций интересующих нас исторических явлений. Только ситуационная логика дает возможность достичь объективной реконструкции ситуации, которая, что важно, должна быть проверяемой. Иными словами, объективное понимание в социальных науках состоит в том, чтобы видеть, что действие в какой-то исторический момент времени объективно соответствовало ситуации. «Человек с теми или иными желаниями становится человеком, ситуация которого состоит и в том, что он преследует определенные цели. А человек с теми или иными воспоминаниями или ассоциациями предстает как человек, ситуация которого состоит и в том, что он объективно оснащен какими-то теориями и информацией» [3, стр. 30].

Таким образом, ситуационная логика позволяет осуществлять рациональные теоретические рекон-

струкции, которые, будучи объективными, проверяемыми и, выдерживающими строгие проверки, являются хорошими приближениями к истине¹.

Литература:

1. Поппер К. Логика социальных наук / Карл Р. Поппер // Вопросы философии. - 1992. - No 10. - С. 65 - 75.
2. Поппер К. Р. Логика социальных наук // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Карл Поппер и его критики. Стр. 453.
3. Полякова Н.Л. Методологическая саморефлексия социологии в конце 60-х- начале 70-х гг. XX в.: «спор о позитивизме», Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 2012. No 4, стр. 33.

¹ Как видим, понятие «приближение к истине» Поппером переносится на методологию социальных наук. См: Поппер

К. Р. Логика социальных наук // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Карл Поппер и его критики. Стр. 312